

Рахматов Мохиржон Қосимович
Жамоат хавфсизлиги университети
Магистратураси тингловчиси
ПОДПОЛКОВНИК

Фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш усули сифатида фавқулотда тартиблари (режимлар) нинг турлари.

Аннотация: Ушбу мақолада фавқулотда ҳолатларни келиб чиқиш сабаблари, унинг хусусиятлари ва фавқулотда ҳолатларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш усули ва турларига тушунча бериб ўтилган. Фавқулотда ҳолатлар тўғрисидаги қонуннинг айрим моддаларига қўшимчалар киритиш ва уни амалиётга тадбиқ этиш ҳақида айтиб ўтилган.

Калит сўзлар: Фавқулотда ҳолатларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш усули, фавқулотда ҳолатлар турлари, фавқулотда ҳолатни эълон қилиш сабаблари ва тартиби.

Фавқулотда режимларга амалдаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида фавқулотда ҳолат, фавқулотда вазият режими ва ҳарбий ҳолат киради. Фавқулотда ҳолат бу - Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг, чет эл фуқароларининг ҳамда фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига, шунингдек юридик шахсларнинг ҳуқуқларига нисбатан ушбу Конституциявий Қонунда назарда тутилган айрим чекловлар белгилашга йўл қўядиган ҳамда уларнинг зиммасига қўшимча мажбуриятлар юклайдиган, Ўзбекистон Республикаси [Конституциясига](#) мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ёки айрим жойларида вақтинча жорий қилинадиган давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат ноижорат ташкилотлари ҳамда ташкилий-ҳуқуқий ва мулкчилик шаклидан катъи назар, бошқа ташкилотлар, уларнинг мансабдор шахслари фаолиятининг алоҳида ҳуқуқий режими³.

³ Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрда қабул қилинган 737-сонли "Фавқулотда ҳолат тўғрисида" ги Конституциявий қонуни. // URL: <http://www.lex.uz>.

Фавқулудда ҳолат институтининг давлат-ҳуқуқий механизмида мустаҳкамланиши, шунингдек, унга ҳуқуқий шаклларни бериш XVII-XIX асрлардаги буржуазия инқилоблар вақтида амалга оширилган⁴.

Фавқулудда ҳолат институти бугунги кунларда ҳам ҳар хил тушунилади. Ўзбекистон Республикасида фавқулудда ҳолат Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрдаги “**Фавқулудда ҳолат тўғрисида**”ги конституциявий қонуни билан тартибга солинади.

Шу муносабат билан юридик фан фавқулудда қонунчиликнинг мустаҳкамланишига;

ўзининг тажрибасини англаш ва жаҳон илғор мамлакатларининг қонунчилик амалиётини мажмуавий таҳлилни ҳисобга олган ҳолда имкон яратиши лозим, шунингдек, стратегия ва тактикани, ўзи учун вақтли характерли ва тезкор бардош бериш ҳаракатларини мужассамлаштираётган фавқулудда ҳолат режимини таъминлаш соҳасида давлат бошқарувнинг илмий асосланган концепциясини ишлаб чиқишга ўз ҳиссасини қўшиши лозим.

Бугунги кунда фавқулудда ҳолатни таъминлаш муаммоси кескин долзарб муаммолардан бирига айланган десак муболаға бўлмайди.

Фавқулудда ҳолатни таъминлаш муаммосининг асосий эътибори давлатни сиёсий, иқтисодий, ҳарбий, ҳуқуқий, илмий-техникавий ва бошқа имкониятларини ҳисобга олиб мамлакатнинг миллий манфаатларини ташқи ва ички таҳдидлардан ҳимоялашни таъминлашга қаратилган Ўзбекистон Республикаси миллий хавфсизлиги стратегиясини амалга ошириш механизминини шакллантириш бўлмоқда.

Шунинг учун фавқулудда ҳолат муаммоларининг таҳлили, фавқулудда ҳолат режимини таъминлаш соҳасидаги муносабатлар мажмуасини ҳуқуқий тартибга солиш тавсифи, шу позициялардан унинг мўлжалланишини объектив баҳоси муҳим ва якунида фавқулудда ҳолат режимини таъминлаш субъектларини фаолиятини такомиллаштиришга йўналтирилган.

⁴ Хосбаум Э. Эхо "Марсельезы". М., 1991; Кайтуков В.М. Эволюция диктата. Опыты психофизиологии истории. М., 1993; ДерИфтинский В.О. Полицейское право. СПб. 1903; Гессен В.М. Исключительное положение СПб. 1908.

Ҳозирги кунда маъмурий-ҳуқуқий адабиётларда фавқулодда ҳолат масаласи етарли даражада чуқур ўрганилмаган.

Шу сабабли фавқулодда ҳолатни алоҳида хусусиятларига эга ҳуқуқий режим сифатида тавсифи аниқ назарий ва амалий қизиқишларни уйғотади.

Фавқулодда ҳолатни махсус ҳуқуқий режим сифатида мазмун-моҳиятига ўтишдан олдин, қуйидагиларни таъкидлаш лозим деб ҳисоблаймиз.

Фавқулотда ҳолат бу жамият ва давлатда маъмурий-ҳуқуқий режимнинг тури. У фавқулотда ҳолатларда жамоат жараёнларини тартибга солиш объектив эҳтиёжи билан шартланади. 2021 йилгача мамлакатимизда фавқулотда ҳолатни жорий этишга асос бўладиган ҳуқуқий категорияси мавжуд бўлмаган. Фақат 2021 йилда Ўзбекистон Республикасининг “Фавқулотда ҳолат тўғрисида” ги конституциявий қонуни қабул қилинди, конституцион қонунга давлат ҳимояси ва унинг фуқароларнинг хавфсизлиги манфаатлари учун бутун давлат ва алоҳида ҳудудларда фавқулодда ҳолатни эълон қилиш ҳамда белгиланган ҳолатларда бошқарувнинг алоҳида шакллари киритилди⁵.

Фавқулотда ҳолат жамиятдаги маъмурий-ҳуқуқий режимларнинг органик алоқаси сифатида намоён бўлади. Ушбу фавқулодда ҳолат режими фавқулодда вазиятлар билан шартланган. Ижтимоий алоқалар мажмуасида улар фавқулотда ҳолат ҳуқуқий режимини вужудга келишининг фактик асоси ҳисобланади. Айнан юридик инструментларнинг қайта шаклланишини талаб қилаётган фавқулотда ҳолат ўз хусусиятларига эга. Бу дегани шу режим асосий эътиборини таъқиқ ва ҳуқуқий-мажбурлов функцияларида марказлаштиради, чунки вазиятни барқарорлаштириш учун норматив ва шахсий кўрсатмаларнинг сўзсиз бажарилиши, демократия институтларининг бир қатор чекланишлари билан давлат, жамият, шахс хавфсизлигини таъминлаш каби умумий мақсадга эришиш учун субъектлар иродасининг максимал бўйсунлиши талаб қилинади. Фавқулодда ҳолатни эълон

⁵ Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрда қабул қилинган 737-сонли “Фавқулотда ҳолат тўғрисида” ги Конституциявий қонуни. // URL: <http://www.lex.uz>.

қилиш учун асослар белгилаганда қонун чиқарувчи тамолий шароитларнинг тавсифини қуйидаги мезонларга асосланган ҳолда беради.

Биринчидан, реал ташқи хавф, Ўзбекистон Республикасининг конституциявий тузумини ва (ёки) ҳудудий яхлитлигини зўрлик билан ўзгартиришга уринишлар, оммавий тартибсизликлар, террорчилик ҳаракатлари, шунингдек зўравонлик ҳаракатлари билан бир вақтда юз берадиган, фуқароларнинг ҳаётига, соғлиғига ва хавфсизлигига, давлат органларининг, бошқа ташкилотларнинг кундалик фаолиятига бевосита таҳдид солувчи ўта муҳим ҳамда тоифаланган объектларни ёки айрим жойларни тўсиш ёки босиб олиш, қонунга хилоф қуролли тузилмаларни тайёрлаш (ташқил этиш) ва уларнинг фаолияти, миллатлараро, конфессиялараро ва чегаравий низолар;

Иккинчидан кенг қамровли авария-қутқарув ишлари ва бошқа кечиктириб бўлмайдиган ишлар амалга оширилишини талаб этадиган йирик ҳалокатлар, табиий офатлар, эпидемиялар ҳамда бошқа табиий ва техноген хусусиятга эга фавқулодда вазиятлар, фавқулодда экологик вазиятлар. Улар қонунда вужудга келиш соҳаси бўйича иккита мустақил гуруҳга ажратилган:

Ижтимоий-сиёсий, яъни конституциявий тузумни зўравонлик билан ўзгартириш, зўравонлик билан амалга оширилаётган оммавий тартибсизликлар, миллатларо можаролар, алоҳида ҳудудларнинг чегаралаш (блоклаши);

техноген, табиий ва биологик, яъни табиий офатлар, эпидемиялар, эпизоотиялар, катта авариялар.

Биринчи гуруҳ жамоат тартибини ўрнатиш учун қаттиқ чораларни, қаттиқ санкцияларни қўллашни, фуқароларнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва шахсий ҳуқуқ ва эркинликларини жиддий ва онгли кенг чекловларни, яъни фавқулодда ҳолатни эълон қилишини талаб қилади.

Иккинчиси давлат жабр кўрганларга тез ва самарали ёрдам кўрсатиши, авариявий-қутқарув ишларнинг ташкиллаштирилиши, минимал чеклов ва

санкцияларни ишлатган ҳолда тартиб ва интизомни таъминланиши билан характерланади⁶.

Иккинчидан ушбу ҳодисалар шахс, жамият ва давлат учун хавфли, жамият ва давлат учун амалга оширилиши эҳтимоли мавжуд бўлган реал, фавқулодда таҳдиддан иборат бўлиши керак.

Учинчидан, фавқулодда вазиятнинг инкироз даражаси шундай бўлиши керакки, ҳукумат ва бошқарув органлари ўзининг ваколатларини етарли эмаслигини, ҳамда мазкур вазиятни тартибга солиш учун фавқулодда чораларни қўллаш зарурлигини тан олиши керак.

Шу вақтнинг ўзида шундай махсус ҳуқуқий режимнинг пайдо бўлиши учун фақат фактик асос етарли эмас. Унга ҳали юридик асос – ҳуқуқий ҳужжат – керак. Бу дегани фавқулодда ҳолатни алоҳида эълон қилиш тартиби, яъни Президентга фавқулодда ҳолатни эълон қилиш фармонини чиқаришга ваколат белгиланганлиги.

Унинг мазмун-моҳияти куйидагилардан иборат:

1) фуқаролар, ҳуқуқ бошқа субъектларининг ҳуқуқ ва эркинликларига чеклов қўйиш;

2) бошқарув тизимини янги ижро органларини шакллантириш, ваколатларини қайта белгилаш, қўшимча ваколатларни бериш йўли билан ўзгартириш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг фавқулодда ҳолат жорий этиш тўғрисидаги фармони келиб тушган пайтдан эътиборан **72 соатдан кечиктирмай** Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенати ушбу фармонни тасдиқлаш ҳақидаги масалани кўриб чиқади ҳамда қўшма қарор қабул қилади.

Фавқулодда ҳолат эълон қилиш бўйича фармон тасдиқлангандан кейин у қонун кучига эга ҳужжатга айланади, ва ҳуқуққа асосланган ҳолда айрим, қонунлар томинидан белгиланган нормаларнинг ҳаракатини вақтинча тўхтатади.

⁶ Петрухин И. Л. Правовой режим в условиях социального бедствия // Государство и право. 1993, N 2. С. 14.

Фавқулодда ҳолатни эълон қилиш тўғрисидаги ҳужжатда қуйидагилар ўз аксини топиш лозим:

а) уни эълон қилиш учун асос бўлган шароитлар. У аниқ воқеликка, масалан ер қимирлаши ва унинг оқибатида вужудга келган ижтимоий оқибатлар; маҳаллий ҳукумат органларининг конституцияга қарши ҳаракатларда ёки очик зўравонли тўқнашувда ўз аксини топган ижтимоий можаро ривожланишининг кескинлиги шаклида бўлиши мумкин;

б) фавқулодда вазиятни эълон қилиш долзарблигининг асосланганлиги;

в) фавқулодда ҳолат режимини амалга оширишга масъул давлат органлари ва ушбу органлар аниқ фавқулодда ваколатларнинг чегаралари;

г) фавқулодда вазият эълон қилинаётган ҳудуднинг чегаралари;

д) фавқулодда ҳолатни эълон қилаётган ҳужжатнинг кучга кириш вақти, ҳамда у амал қилишининг аниқ муддати.

Фавқулуда ҳолат режими бошланиш вақти ва санаси (масалан, 6 февраль куни соат 22.00 дан), ёки фақат санани кўрсатган ҳолда белгиланиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фавқулудда ҳолат жорий этиш тўғрисидаги фармони дарҳол оммавий ахборот воситаларида эълон қилиниши лозим.

Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида жорий этиладиган фавқулудда ҳолатнинг амал қилиш муддати ўттиз суткадан, унинг айрим жойларида жорий этиладиган фавқулудда ҳолатнинг амал қилиш муддати эса олти суткадан ошиши мумкин эмас. Агар фавқулудда ҳолатни жорий этиш мақсадларига эришилмаган бўлса, фавқулудда ҳолатнинг амал қилиши Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони билан яна бир муддатга узайтирилиши мумкин. Бу ҳақда аҳоли фавқулудда ҳолат жорий этилиши ҳақида қандай тартибда хабардор қилинган бўлса, худди шундай тартибда хабардор қилинади.

Қонунчилик фавқулудда ҳолат режимини тўхтатишнинг иккита асосий вариантини назарда тутди.

1. фавқулудда ҳолатни бекор қилиш, агар фавқулудда ҳолатни жорий этиш учун асос бўлиб хизмат қилган ҳолатлар бартараф этилса, фавқулудда ҳолатнинг

амал қилиши Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони билан тўлиқ ёки қисман муддати тугагунга қадар бекор қилиш мумкин.

2. фавқулодда ҳолатнинг тўхтатилиши, фавқулотда ҳолат вақтинчалик характерга эга, у аниқ бир муддатга эълон қилинади. Мазкур муддатнинг ўтиши унинг таъсирини тўхтатувчи юридик факт ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фавқулодда ҳолатнинг амал қилишини тугатиш тўғрисидаги фармони ушбу Конституциявий Қонуннинг [8-моддасида](#) назарда тутилган тартибда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисида тасдиқланади.

Фавқулодда ҳолатнинг бекор қилиниши (тўхтатилиши) қуйидаги ҳуқуқий оқибатларга олиб келади:

а) режимни таъминлаш учун қабул қилинган ҳуқуқий нормалар ва ҳужжатлар, комендантни буйруқлари, фавқулодда комиссия ва кўмиталарнинг қарорларини таъсири ўз кучини йўқотади.

б) фавқулодда қонунчилик асосида вужудга келган ҳуқуқий муносабатлар тугатилади. Фавқулодда ҳолат бекор қилингандан кейин ҳаракатга қолишга махсус кўрсатмаси бўлган норма ва ҳужжатлар бундан мустасно. Масалан, фавқулодда ҳолат режимини бузиш бўйича ишлар тугатилади, маъмурий арестга тушган шахслар эса дарҳол озод қилинади. Фавқулодда ҳолат бекор қилингандан сўнг давом этаётган ҳуқуқий муносабатлар мисоли сифатида фавқулодда шароитларда жабр кўрган фуқаро ва ташкилотларга моддий зарарни қоплаш ва бошқа шошилиш ёрдами кўрсатиш каби муносабатларни келтириш мумкин;

в) барча “фавқулодда” органлар, фавқулодда ҳолат режимини таъминловчи ташкилий тизимларни вақтинчалик олиб бораётган фаолияти тўхтатилади.

Фавқулодда ҳолатнинг мақсади бу қисқа муддатларда вазиятни нормал ҳолатга келтириш учун имконият ва воқеликнинг ўзаро таъсири, ўзаро ўзгаришнинг, шахс, жамият, давлат хавфсизлигига таҳдидларни бартарф этиш, қонунийлик, нормал фаолиятини тиклаш, жабр кўрган фуқаролар, ташкилотларга турли характерли

фавкулотда ҳолатнинг оқибатларини бартараф этишда ёрдам кўрсатиш турли шакллари мавжудга келтирилди.

Фавкулотда ҳолат давлат ҳаётининг мустақил воқелиги сифатида ривожланади. У нафақат ижтимоий-иқтисодий балки табиий ва техноген омиллари мавжудлиги билан, балки ҳуқуқ тизими ва принциплари, ваколат, бошқарув субъектлари ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти каби омиллари орқали ҳам асосланган.

Фавкулотда ҳолат мазмуни жуда мураккаб тизимга эга. Бир томондан, бу давлатнинг бошқарув иродасига ҳам маълум шаклини берувчи муносабатлар тизим бўлса, иккинчидан – бу давлат ва жамиятда илғор ғояларни ақс эттирувчи жамоат муносабатларидир.

Жаҳон олимлари фавкулотда ҳолатга турлича таъриф берадилар. Козлов Ю.М. фикрича, фавкулотда ҳолат маъмурий-ҳуқуқий режим сифатида бу нафақат махсус, балки юридик-ташкилий восита ва методлар мажмуасининг унификациялашган шакли сифатида таъминланган жамият муносабатларининг ягона комплексиدير. Фавкулотда ҳолатнинг маъмурий-ҳуқуқий таъсирининг бевосита объекти бошқарув муносабатлари ҳисобланади⁷.

Бошқарув муносабатлари турли ижтимоий шаклланишларда ўз аксини топади. Маъмурий-ҳуқуқий тартибга солишнинг объекти сифатида уларга фақат “ички бошқарув соҳасидаги давлат фаолиятида ва ушбу фаолиятдан келиб чиққан ҳуқуқат ва фуқаро ўртасидаги юридик муносабатлар”⁸ киради.

Фавкулотда вазиятларда бошқарув муносабатлар органлар тизими, уларнинг структураси, ижро-бошқарув ҳокимиятининг турли бўғинларида ишлашни ва ўзаро таъсир кўрсатишни таъминлашга йўналтирилган. Ушбу шароитларда маъмурий-деликт муносабатлар алоҳида гуруҳга ажралади.

Фавкулотда ҳолат эълон қилинган ҳудудларда ҳокимият ва бошқарув органларининг ваколатлари кенгайди (конституциявий қонуннинг 18-моддаси), давлат бошқарувининг янги шакллари киритилиши мумкин.

⁷ Козлов Ю.М. Административные правоотношения. М., 1979. С. 19-40.

⁸ Кобалевский В. Советское административное право. Харьков, 1929. С.3

Биринчидан, фавкулодда ҳолат эълон қилинган ҳудуддаги фавкулодда ҳолат режимини таъминлаш бўйича давлат комиссияси тузилади ва давлат комиссиясининг раиси Ўзбекистон Республикаси Президентига тўғридан-тўғри бўйсинади ва фақат унга ҳисобдор бўлади.

Иккинчидан, фавкулодда ҳолат эълон қилинган ҳудудларда фавкулодда ҳолат режимини таъминлаш бўйича давлат комиссияси давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, бошқа ташкилотлар ва ҳудудлар комендатуралари томонидан фавкулодда ҳолатни жорий этиш учун асос бўлиб хизмат қилган ҳолатларни бартараф этишга доир тадбирларнинг бажарилишини назорат қилади.⁹

Амалиётда фавкулодда ҳолатдаги ҳудудларни бошқариш учун вақтинчалик махсус бошқарув органларини ташкил қилиш тажрибаси Ўзбекистон Республикасида охириги вақтларда фавкулодда ҳолатнинг ижтимоий ва табиий хусусиятга эга бўлган кўринишлари содир бўлгандан кейин амалётга тадбиқ этилди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки: “Фавкулодда ҳолат тўғрисида”ги конституциявий қонуннинг 5-моддасини янада такомиллаштириб қўшимча сифатида фавкулодда ҳолатнинг хусусиятлари аниқ кўрсатиб ўтилиши лозим ва фавкулодда ҳолатнинг юз бериш хусусиятидан келиб чиқиб фавкулодда ҳолат тартиблари жорий этилиши керак. Яна шуни айтиш жоизки фавкулодда ҳолатнинг турига қараб уни бартараф этиш учун жалб этилган субъектларга мутахасислигига қараб, масъул давлат органидан раҳбар тайинланиши лозим. Ундан ташқари 21-моддани ҳам янада мукамаллаштириб, унга қўшимча сифатида фавкулодда ҳолат содир бўлганда иштирок этувчи давлат органларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари аниқ белгилаб берилиши керак деган фикрдамиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Козлов Ю.М. Административные правоотношения. М., 1979. С. 19-40.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрда қабул қилинган 737-сонли “Фавкулодда ҳолат тўғрисида” ги Конституциявий қонуни. // URL: <http://www.lex.uz>.

2. Кобалевский В. Советское административное право. Харьков, 1929. С.3
3. Петрухин И. Л. Правовой режим в условиях социального бедствия // Государство и право. 1993, N 2. С. 14.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрда қабул қилинган 737-сонли “Фавкулотда ҳолат тўғрисида” ги Конституциявий қонуни. // URL: <http://www.lex.uz>.
5. Хосбаум Э. Эхо "Марсельезы". М., 1991; Кайтуков В.М. Эволюция диктата. Опыты психофизиологии истории. М., 1993; ДерИфтинский В.О. Полицейское право. СПб. 1903; Гессен В.М. Исключительное положение СПб. 1908.
6. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 9 августдаги “Фавкулотда вазиятлар тўғрисида” ги низоми. // URL: <http://www.lex.uz>.
7. Ўзбекистон Республикасининг конституцияси.
8. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 26 августдаги “Ўзбекистон Республикасида фавкулотда вазиятларни олдини олиш ва бундай вазиятларда ҳаракат қилиш давлат тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида” ги 515-сонли қарори. // URL: <http://www.lex.uz>.